

ТАЪЛИМДА ТЕСТ НАЗОРАТИДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ НАЗАРИЙ ВА АМАЛИЙ АСОСЛАРИ

**Тошкент амалий фанлар университети, “Педагогика” кафедраси
доценти, п.ф.н. М.К.Хашимова ва “Иқтисодиёт” кафедрасининг катта**

ўқитувчиси И.М.Арипов

АННОТАЦИЯ

Мақолада тест назоратининг ўзига хос жиҳатлари, тамойиллари, уни ишлаб чиқишга қўйиладиган талаблар тизимига оид маълумотлар берилган. Тест тузиш методика ва эътибор бериш лозим бўлган ҳолатлар, бу жараёнда йўл қўйилаётган камчиликлар таҳлил этилган ҳамда хулосалар ишлаб чиқилган.

Калит сўзлар: технология, тест, тестология, валидлик, ишонччилик, объективлик, репродуктив, изчилик, узвийлик, аниқ мақсадлар, продуктивлик.

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕСТОВ В ОБРАЗОВАНИЕ

**Хашимова М.К. Доцент кафедры “Педагогика” Ташкентского
университета прикладных наук и И. М.Арипов старший преподаватель
кафедры “Экономика”**

АННОТАЦИЯ

Резюме. В статье приведена информация о технологических требованиях к процессу контроля, об особенностях, принципах тестового контроля и требованиях к его разработке. Рассмотрен процесс разработки тестов, методы и положения на которые нужно уделять особое внимание, проанализированы недостатки в этом процессе и сделаны выводы.

Ключевые слова: технология, тест, тестология, идентификация целией, образовательная технология, педагогическая технология, тестирование, валидность, надежность, объективность, репродуктивность, продуктивность.

THEORY AND PRACTICE OF USING TESTS IN EDUCATION

Khashimova M. K. Associate Professor of the Department of Pedagogy of the Tashkent University of Applied Sciences and I. M. Aripov Senior Lecturer of the Department of Economics

ANNOTATION

Summary. The article provides information about the technological requirements for the control process, about the features, principles of test control and the requirements for its development. The development process of the tests, methods and provisions for which special attention should be paid, the shortcomings in this process are analyzed, and conclusions are drawn.

Key words: technology, test, testology, goal identification, educational technology, pedagogical technology, testing, validity, reliability, objectivity, reproduction, productivity.

Мавзунинг долзарблиги. Инсон капитали XXI асрда инсониятнинг, ҳар бир давлатнинг тақдирини белгилайдиган мезонга айланди. Ҳозир ахборот технологияларидан тезкор суръатларда фойдаланиш даври. Цивилизациянинг учинчи босқичи умуммаданий ёки интеллектуал-маънавий босқич бўлиши таъкидланмоқда. Бошқача айтганда, интеллектуал-маънавий омил миллий бойликнинг ҳал қилувчи шарти бўлиб, давлат кудратининг энг муҳим кўрсаткичи ва жамиятнинг ривожланганлик даражасини белгилайди. Бугунги кунда технологик ёндашув концепцияси таълим амалиётига кириб келмоқда ва ўз навбатида ўқув жараёнининг ажралмас қисми ҳисобланган назорат жараёни янги талаблар асосида ташкил этилмоқда. Назорат жараёни ўқувчиларнинг барчасини қамраб олиши, қисқс вақт ичида амалга оширишилиши ҳамда максимал даражада объектив бўлиши керак. Бундай талабаларга жавоб берувчи назорат шаклларида бири тест. Тест тузиш қонун-қоидаларини ўргнувчи фан тестология ҳисобланади.

Тестология – (инглизча сўздан олинган бўлиб, test — синов), юнонча logos — билим) сўзлари бирикмасидан иборат. Тестология фанлараро хусусият касб этувчи, илмий асосланган ва сифатли диагностик ўлчов методикаси ҳақидаги фан саналади.

Тестология фанининг объекти:

1. Тест топшириқларини тузиш жараёни;
2. Тест топшириқларини амалиётга жорий этиш ва ўтказиш жараёни;
3. Тест топшириқларидан олинган натижаларни умумлаштириш жараёни саналади.

Тестларни ишлаб чиқиш тамойиллари: самарадорлик, вариативлик, ишончлилиқ, ҳар бир фан соҳасининг ўзига хос хусусиятлари, фаннинг таълим мазмуни, тестларнинг мантиқий тузилиши, тест синовининг ўтказилиш мақсади, касбий ва умумтаълим билимларни назорат қилиш ва баҳолаш тартиби ва ўлчови эътиборга олинади.

Тест методининг кенг тарқалиши, ривожланиши ва такомиллашувига унинг қуйидаги афзалликлари асос бўлди:

- Тест топшириқлари тадқиқот мақсадига мувофиқ респондентларнинг билим, кўникма ва малакаларига аниқ баҳолаш имконини беради;
- Ижтимоий сўровларда иштирок этган кўпсонли респондентларнинг фикр ва мулоҳазаларини аниқлаш ва умумлаштириш имконияти мавжуд;
- Таҳсил олувчиларнинг билим, кўникма ва малакаларини аниқлаш ва баҳолаш жараёни объектив амалга оширилади, баҳоловчи томонидан субъективизмга йўл қўйиш олдини олади.
- Турли гуруҳ респондентларидан олинган маълумотларни қиёсий-статистик таҳлилининг ўтказишга замин тайёрлаши каби имкониятларни

1864 йили бинринчи марта педагогик тестлар ДЖ.Райс томонидан орфография учун ишлаб чиқилди. Т.Стоун томонидан арифметика фани учун тест ишлаб чиқилди. 1902 йили Э.Торондаик педагогик тестларнинг назарий асосларини ишлаб чиқади. 20 асрнинг бошида Америкалик олим В.А.Макколл психологик ва педагогик тестларни ажратади.

1915-1930 йилларда Америкада тестология фани жуда тез тараққий этади ва мактабдаги барча фанлардан миллий тестлар ишлаб чиқилади. 1926 йили биринчи стандарт тестлар яратилди.

1961 йили АҚШда 2000 дан ортиқ стандарт тестлар ишлаб чиқилди. Жаҳон тест компанияси ташкил топди (Educational Testing Service).

Тестларни ишлаб чиқиш методикаси. Педагогик тест бу – талабанинг тайёргарлик даражасини сифатли ва самарали ўлчовчи, мураккаблашиб борувчи махсус топшириқлар тизимининг шаклидир.

Тест топшириқлари қуйидаги талабаларга жавоб берган ҳолда тузилиши лозим:

- ахборот материалининг мазмунига тўғри келиши;
- тест тузиш қоидаларига риоя қилган ҳолда тузилган бўлиши;
- амалиётда апробациядан ўтказилган бўлиши;
- талабалар учун тушунарли бўлиши лозим.

Тестларни апробациядан ўтказилаётганда учта меъёр ҳисобга олиниши лозим:

- Ишончлилиқ** (бир хил шароитларда натижаларнинг қайтарилиши).
- Валидлик** (тестларнинг танлаб олинган маълум мақсадга қаратилганлиги).
- Объективлиги** (шароит ва талабларнинг бир хил қўйилиши).

Тест тузиш жараёнида қуйидаги қисмларига алоҳида аҳамият бериш керак:

1. Инструкция қисми (тест топширувчи қандай белгилар қўйиши тестни ишлаш тартиби аниқ кўрсатилади).
2. Тест топшириқлари (тест мазмуни ўқув ахаборотини мазмуни билан белгиланади).
3. Жавоблар қисми.

Бундан ташқари тест кимлар учун, қандай фан бўйича тузилганлиги, тестни ечиш учун қанча вақт ажаритилганлиги, тест тузувчини исми, шарифи кўрсатиллиши лозим.

Тадқиқот натижалари. Олий таълим тизимида фаолият юритувчи педагогларнинг тестларни тайёрлаш ва улардан ўқув жараёнида фойдаланиш даражаси таҳлил қилинар экан, бу борада бир мунча камчиликлар мавжудлиги аниқланди. Олий таълимнинг профессор-ўқитувчилари тестология фанининг асослари билан ўз вақтида чуқур танишмаган. Баъзи педагоглар тестнинг мураккаблик даражаларини ўзига хос жиҳатлар асосида ажарата олмайди. Оддий, репродуктив, продуктив ва ижодий тестларнинг мезонларини кўрсата олмаганлар. Фан бўйича ишлаб чиқилган тестлар ўрганилар экан, улар аниқлаштирилган мақсадлар асосида тузилмаганлигини гувоҳи бўлдик. Фанлар бўйича ишланган тестларнинг валидлиги ва ишончилиги даражаси паст. Тузилган тестлар асосан репродуктив характерда бўлиб, талабанинг билимларини ва дастлабки кўникмаларини шаклланганлик даражасини аниқлашга йўналтирилган. Тест саволларини ишлаб чиқишда кўп камчиликлар учрайди.

Талабалар ўртасида “Тест назоратига муносабатингиз” мавзусида анкета сўровномаси ўтказилди. Сўровнома натижалари шуни кўрсатдики, талабаларнинг 80 % тест назоратини қулайлигини, 90 % тест назорати объективлигини, 69 % тест жавобини тахминан белгилаш ҳолатини мавжудлигини, 78% тестни кенг қамровли назорат тури эканлигини, 45% тестларнинг аксарияти репродуктив характерда эканлигини таъкидлаган.

Хулоса ўрнида шуни таъкидлаш керакки, бугунги кунда назорат жараёнига алоҳида талабалар қўйилмоқда;

- назорат шакллари бarchасидан унумли фойдаланиш;
- ушбу назорат жараёни қисқа вақтда ўтказилиши;
- ҳар бир назорат шакли ва турини имкониятларини чуқур ўрганиш;
- назоратнинг аниқлаштирилган мақсадларга мос бўлиши;
- ҳар бир талабани барча босқичларда назорат қилиб бориш.

Ушбу талабларга мос ҳолда назорат жараёнини ташкил этишда тест назоратини ўзига хос ўрни мавжуд. Тест назоратидан унумли фойдаланиш учун йўл қўйилаётган бир қатор камчиликларни йўқотишга эътибор қаратиш

керак. Аввалам бор тест назоратини ишлаб чиқишда уларни белгиланган мақсадларга мос тузишига, саволларни соддадан мураккабга қараб шакллантириб боришга ва уларни қисқа ҳамда йўналтирувчи характерида бўлишига, репродуктив тестлардан уйғунлик билан продуктив тестларга ўтишга ҳамда тастларнинг турли шаклларида унумли фойдаланишга эътибор қаратиш лозим. Бундай натижага эришиш учун ОТМлар қошидаги малака ошириш ва қайта тайёрлов курсларида тестология асосларини чуқурроқ ўрганишни ташкил этиш ҳам фойдадан холи бўлмайди. Тест назоратини кенгроқ қўлланилиши ўқув жараёнининг янада сермазмун, кўп қиррали ва шаффоф бўлишини таъминлайди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ишмухаммедов Р. Таълимда инновация. – Тошкент:«Фан», 2010.
2. Ишмухаммедов Р. Тарбияда инновацион технологиялар – Тошкент: «Фан», 2010.
3. Мухина С.А Соловьёва. А.А. Современные инновационные технологии обучения. М.:«ГЭОТАР-Медия» 2008 43 с.
4. Майоров А.Н. Теория и практика создания тестов для системы образования.(как выбрать, создать и использовать тесты для целей образования)/-М.: Народное образование.2001г.
5. Очилов М. "Янги педагогик технологиялар", Қарши, 2000.
6. Сайидахмедов Н.С. Янги педагогик технологиялар. – Тошкент: Молия. нашр, 2003.

